

CarbetocinHeart2014

FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I LEGEMIDDELUTPRØVING

Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie for å undersøke om det er forskjell mellom oxytocin og carbetocin når det gjelder effekten på hjertet. Begge medisiner er i rutinemessig bruk. De virker på livmoren og får den til å trekke seg sammen etter at barnet er ute. Sammentrekning av livmoren er viktig for å redusere blodtap. Gravide som skal forløses ved keisersnitt kan delta. Studien er et samarbeid mellom anestesivdelingen, kvinneklinikken, hjertemedisinsk avdeling og avdeling for klinisk biokjemi. Oslo Universitetssykehus, ved prosjektleder, har forskningsansvar og databehandlingsansvar i studien.

HVA INNEBÆRER STUDIEN?

I denne undersøkelsen vil vi undersøke effekten på livmorens sammentrekning med to ulike medisiner, oxytocin og carbetocin. Oxytocin har vært i bruk i mange år i Norge, carbetocin i kortere tid selv om internasjonale erfaringer er lange. Carbetocin virker lenger og det er vist at dette fører til mindre blodtap. Bivirkninger forekommer omtrent like hyppig. Imidlertid tyder noen undersøkelser på at oxytocin kan ha ugunstig effekt på hjertemuskelceller. Dette er kortvarige, små endringer og det er ingenting som tyder på at dette har noen helsemessig betydning. Hensikten med studien er å undersøke om det er noen forskjell mellom carbetocin og oxytocin når det gjelder denne effekten på hjertet.

I tillegg vil vi undersøke om det er forskjell i effekt på livmorens sammentrekning, blodtap og bivirkninger like etter at medisinen er gitt.

Deltakere i studien deles inn i to like store grupper hvor den ene får oxytocin, den andre carbetocin. Dette skjer ved randomisering (loddtrekning). Behandlingen gis intravenøst rett etter at barnet er forløst og det er skjult for deg og behandlende lege hvilken behandling du får (dobbelblind studie). Ved behov (mistanke om alvorlige bivirkning) kan denne blindingen brytes umiddelbart. Undersøkelsen innebærer at det tas en blodprøve av deg før keisersnittet og en blodprøve 6-10 timer etter at barnet er født. Før, under og etter inngrepet måles blodtrykk, puls og EKG.

Hvis du ikke ønsker å delta i studien vil du bli behandlet med en dose oxytocin.

MULIGE FORDELER, ULEMPER OG ALVORLIGE BIVIRKNINGER

Du vil ikke ha noen spesielle fordeler av å delta i studien, men erfaringer fra studien vil senere kunne hjelpe andre keisersnittpasienter. Mulige bivirkninger av oxytocin eller carbetocin er:

varmefølelse, brystmerter, pustebesvær, hjertebank, rødme, hodesmerter, nesetetthet, munntørrhet, metallsmak, kvalme og brekninger. Noen pasienter har betydelig fall i blodtrykk. Dette vil bli behandlet med ekstra blodtrykkshevende medisin (Fenylefrin) som gis intravenøst.

FRIVILLIG DELTAKELSE OG MULIGHET FOR Å TREKKE SITT SAMTYKKE

Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke deg fra studien uten at det får konsekvenser for din videre behandling. Du undertegner samtykkeerklæringen dersom du ønsker å delta.

Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene. Dersom du trekker deg fra studien, vil det ikke samles inn flere opplysninger eller mer materiale fra deg. Opplysninger som allerede er innsamlet vil ikke bli slettet.

HVA SKJER MED PRØVENE OG OPPLYSNINGENE OM DEG?

Prøvene tatt av deg og informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Alle opplysningene og prøvene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger og prøver gjennom en navneliste. Navnelisten vil kun bli oppbevart på sykehuset og bare personell med ansvar for studien har tilgang til denne. Blodprøvene vil bli lagret i en forskningsbiobank ved Oslo Universitetssykehus. Hvis du sier ja til å delta i studien, gir du også samtykke til at blodprøvene inngår i denne biobanken. Oslo Universitetssykehus ved Leiv Arne Rosseland er ansvarshavende for forskningsbiobanken. Biobanken planlegges å vare til alle analyser er utført (2021 eller tidligere). Etter dette vil materialet bli ødelagt etter interne retningslinjer. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres.

GODKJENNING

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har vurdert studien, og har gitt forhåndsgodkjenning, 2014/1210 CarbetocinHeart2014.

Etter ny personopplysningslov har prosjektleder og behandlingsansvarlig for dine personopplysninger, Leiv Arne Rosseland, et selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har et lovlig grunnlag. Dette prosjektet har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6 a og 9 nr. 2 a og ditt samtykke.

Du har rett til å klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet.

KONTAKTOPPLYSNINGER

Har du spørsmål til studien, ta kontakt med prosjektleder:

Professor/overlege Leiv Arne Rosseland , mobilnummer 92204274.

Du kan ta kontakt med institusjonens personvernombud dersom du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger i studien

Personvernombud ved institusjonen er personvern@oslo-universitetssykehus.no

Ytterligere informasjon om studien finnes i kapittel A – utdypende forklaring av hva studien innebærer.

Ytterligere informasjon om biobank, personvern, økonomi og forsikring finnes i kapittel B – Personvern, biobank, økonomi og forsikring.

Samtykkeerklæring følger etter kapittel B. – Signeres av den som samtykker til å delta i studien. Personen, som har informert om studien, kan bekrefte at informasjonen er gitt.

KAPITTEL A- UTDYPENDE FORKLARING OM HVA STUDIEN INNEBÆRER

- Kriterier for deltakelse: Gravide kvinner med ett barn og svangerskapslengde 36 uker eller mer, alder 18 år eller mer, forstår norsk skriftlig og muntlig, og som kommer til planlagt keisersnitt.
- Kan ikke delta: Kvinner med svangerskapsforgiftning, sykdommer i morkaken (previa, accreta), kjent allergi for oxytocin eller carbetocin, alvorlig hjertesykdom, blødersykdom, nyresvikt, leversvikt, epilepsi.
- Bakgrunnsinformasjon om studien. I denne undersøkelsen vil vi undersøke effekten på livmorens sammentrekning med to ulike medisiner, oxytocin og carbetocin. Oxytocin har vært i bruk i mange år i Norge, carbetocin i kortere tid selv om internasjonale erfaringer er lange. Carbetocin virker lenger og det er vist at dette fører til mindre blodtap. Bivirkninger forekommer omtrent like hyppig. Imidlertid tyder noen undersøkelser på at oxytocin kan ha ugunstig effekt på hjertemuskelceller. Dette er kortvarige, små endringer og det er ingenting som tyder på at dette har noen helsemessig betydning. Hensikten med studien er å undersøke om det er noen forskjell mellom den nye medisinen (carbetocin) og oxytocin når det gjelder denne effekten på hjertet. I tillegg vil vi undersøke om det er forskjell i effekt på livmorens sammentrekning, blodtap og bivirkninger like etter at medisinen er gitt.
- Undersøkelsen innebærer at det tas en blodprøve av deg før keisersnittet og en blodprøve 6-10 timer etter at barnet er født.
- Før, under og etter inngrepet måles blodtrykk, puls og EKG.
- Tidsskjema – hva skjer, når skjer det og ca hvor lang tid tar det?
 - Informasjon (5 minutter) gis minimum 24 timer før operasjonen.
 - Dagen før operasjon eller tidlig operasjonsdagen: blodprøver (rutineprøver som tas av alle som skal til keisersnitt)
 - Umiddelbart før operasjon: registrere høyde, vekt etc. (10 min)
 - Ryggbedøvelse (spinal), inngrepet starter, barnet fødes og studiemedisinen gis (ingen ekstra tid)
 - Registrering av effekt og bivirkninger (0-10 minutter)(ingen ekstra tid)
 - 2 timer etter fødsel: overvåkning av EKG og blodtrykk avsluttes, deretter overflytning til barsel (ingen ekstra tid)
 - 6-10 timer etter fødsel: Blodprøve (10 min)
 - 48 timer etter fødsel: Kort samtale, svar på eventuelle spørsmål angående deltagelse i studien. Registrering av estimert blødning i forbindelse med keisersnittet. (5min)
- Mulige fordeler. Du vil ikke ha noen spesielle fordeler av studien, men erfaringer fra studien vil senere kunne hjelpe andre keisersnittpasienter. Erfaringer fra tidligere studier tyder på at mange setter pris på den ekstra oppmerksomhet deltakelse i en studie innebærer.
- Mulige bivirkninger. Mulige bivirkninger av oxytocin eller carbetocin er: varmfølelse, brystsmarter, pustebesvær, hjertebank, rødme, hodesmerter, nesetetthet, munntørhet, metallsmak, kvalme og brekninger. Noen pasienter har betydelig fall i blodtrykk og dette kan medføre kvalme og brekninger. Eventuelt blodtrykksfall vil bli behandlet med ekstra blodtrykks-hevende medisin (Fenylefrin) som gis intravenøst.

- Prosjektleder kan bestemme at studien bør avbrytes hvis det oppstår uventede bivirkninger eller tilstander av betydning. Dette vil du i så fall bli informert om umiddelbart.
- 40 keisersnittpasienter ble inkludert i pilotstudien. Basert på analyser av pilotstudien planlegger vi nå inklusjon av 240 keisersnittpasienter i denne oppfølgingsstudien.
- Som deltaker i en legemiddelutprøving vil du i tillegg til den allmenne forsikring i Norsk Pasientskadeerstatning også være forsikret i Legemiddelansvarsforeningen.

KAPITTEL B - PERSONVERN, BIOBANK, ØKONOMI OG FORSIKRING

HVILKE OPPLYSNINGER OM DEG SAMLES INN?

Opplysninger som registreres om deg er alder, høyde, vekt, eventuelle sykdommer og faste medisiner, svar på spørreskjema, målte verdier av blodtrykk, puls og lignende og blodprøveanalyser. Representanter fra Oslo Universitetssykehus, avdeling for klinisk forskningsstøtte, Statens legemiddelverk og Regional forskningsetisk komité kan få utlevert studieopplysninger og gis innsyn i relevante deler av din journal. Formålet er å kontrollere at studieopplysningene stemmer overens med tilsvarende opplysninger i din journal. Alle som får innsyn i informasjon om deg har taushetsplikt.

Hvis du sier ja til å delta i studien, gir du også ditt samtykke til at prøver og aidentifiserte opplysninger utleveres til Avdeling for klinisk biokjemi, Drammen, Vestre Viken HF for analyse.

HVA SKJER MED PRØVER SOM BLIR TATT AV DEG?

Blodprøvene vil bli lagret i en forskningsbiobank ved Oslo Universitetssykehus. Hvis du sier ja til å delta i studien, gir du også samtykke til at blodprøvene inngår i biobanken. Oslo Universitetssykehus ved Leiv Arne Rosseland er ansvarshavende for forskningsbiobanken. Det biologiske materialet kan bare brukes etter godkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Biobanken planlegges å vare til alle analyser er utført (2021 eller tidligere). Etter dette vil materialet bli ødelagt etter interne retningslinjer. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres.

FINANSIERING

Studien og biobanken er finansiert av Oslo Universitetssykehus og legemiddelprodusenten Ferring som via et uforbeholdent tilskudd støtter studien ved å dekke deler av kostnadene

ved laboratorieanalyser. Studien er styrt av forskerne selv, sponsor har ingen styringsrett over materialet og dette representerer ingen interessekonflikt for studien.

FORSIKRING

Du er forsikret i henhold til Lov om produktansvar i Legemiddelforsikringen.

INFORMASJON OM UTFALLET AV STUDIEN

Informasjon om utfallet av studien vil bli publisert så snart prosjektet er fullført. Deltakerne kan i tillegg kontakte prosjektleder og få informasjon om resultater.

JEG SAMTYKKER TIL Å DELTA I STUDIEN OG TIL AT MINE PERSONOPPLYSNINGER OG MITT BIOLOGISKE MATERIALE BRUKES SLIK DET ER BESKREVET

Navn: _____

Dato: _____

Signert av prosjektdeltaker

BEKREFTELSE PÅ AT INFORMASJON ER GITT DELTAKEREN I STUDIEN

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien

Navn: _____

Dato: _____

Signert av prosjektmedarbeider

Rolle i studien

English translation <provided for manuscript submission>

REQUEST FOR PARTICIPATION IN DRUG TESTING

This is a question for you to participate in a research study to investigate whether there is a difference between oxytocin and carbetocin in terms of the effect on the heart. Both medications are in routine use. They act on the uterus and cause it to contract after the baby is out. Contraction of the uterus is important to reduce blood loss. Pregnant women who are to be delivered by caesarean section can participate. The study is a collaboration between the anesthesia department, the gynecology clinic, the cardiology department and the department of clinical biochemistry. Oslo University Hospital, through project manager, has research responsibility and data processing responsibility in the study.

WHAT DOES THE STUDY INVOLVE?

In this study, we will examine the effect on uterine contraction with two different medications, oxytocin and carbetocin. Oxytocin has been in use for many years in Norway, carbetocin for a shorter time even though international experience is long. Carbetocin works longer and it has been shown that this leads to less blood loss. Side effects occur about as often. However, some studies suggest that oxytocin may have an adverse effect on heart muscle cells. These are short-term, small changes and there is nothing to suggest that this has any health significance. The purpose of the study is to investigate whether there is any difference between carbetocin and oxytocin in terms of this effect on the heart.

In addition, we will investigate whether there is a difference in the effect on uterine contraction, blood loss and side effects immediately after the medicine is given.

Participants in the study are divided into two equal groups where one receives oxytocin, the other carbetocin. This is done by randomization (lottery). The treatment is given intravenously immediately after the child is delivered and it is hidden from you and the treating doctor which treatment you will receive (double-blind study). If necessary (suspicion of serious side effect), this blind can be broken immediately. The examination means that a blood sample is taken from you before the caesarean section and a blood sample 6-10 hours after the baby is born. Before, during and after the procedure, blood pressure, pulse and ECG are measured.

If you do not want to participate in the study you will be treated with a dose of oxytocin.

POSSIBLE BENEFITS, DISADVANTAGES AND SERIOUS SIDE EFFECTS

You will not have any special benefits from participating in the study, but experience from the study will later be able to help other caesarean section patients. Possible side effects of oxytocin or carbetocin are: feeling hot, chest pain, difficulty breathing, palpitations, flushing, headache, nasal congestion, dry mouth, metallic taste, nausea and vomiting. Some patients have a significant drop in blood pressure. This will be treated with additional antihypertensive medication (Phenylephrine) given intravenously.

VOLUNTARY PARTICIPATION AND OPPORTUNITY TO WITHDRAW YOUR CONSENT

It is voluntary to participate in the study. You can withdraw from the study at any time and without giving any reason, without any consequences for your further treatment. You sign the declaration of consent if you wish to participate.

If you agree to participate in the study, you have the right to access the information that is registered about you. You also have the right to have any errors corrected in the information we have registered. You also have the right to access the security measures when processing the information. If you withdraw from the study, no further information or material from you will be collected. Information already collected will not be deleted.

WHAT HAPPENS TO THE TESTS AND INFORMATION ABOUT YOU?

The samples taken from you and the information registered about you should only be used as described for the purpose of the study. All information and samples will be processed without name and birth number or other directly recognizable information. A code links you to your information and tries through a list of names. The list of names will only be kept at the hospital and only personnel responsible for the study will have access to it. The blood samples will be stored in a research biobank at Oslo University Hospital. If you agree to participate in the study, you also consent to the blood samples being included in this biobank. Oslo University Hospital by Leiv Arne Rosseland is responsible for the research biobank. The biobank is planned to last until all analyzes have been performed (2021 or earlier). After this, the material will be destroyed according to internal guidelines. It will not be possible to identify you in the results of the study when these are published.

APPROVAL

The Regional Committee for Medical and Health Research Ethics has evaluated the study, and has given prior approval, 2014/1210 CarbetocinHeart2014.

According to the new Personal Data Act, the project manager and data controller for your personal data, Leiv Arne Rosseland, has an independent responsibility to ensure that the processing of your data has a legal basis. This project has a legal basis in the EU Privacy Regulation Article 6 a and 9 no. 2 a and your consent.

You have the right to complain about the processing of your information to the Norwegian Data Protection Authority.

CONTACT INFORMATION

If you have questions about the study, contact the project manager:

Professor / chief physician Leiv Arne Rosseland, mobile number 92204274.

You can contact the institution's privacy representative if you have questions about the processing of your personal data in the study

The privacy representative at the institution is personvern@oslo-universitetssykehus.no

Further information about the study can be found in Chapter A - an in-depth explanation of what the study entails.

Further information on biobank, privacy, finance and insurance can be found in Chapter B - Privacy, biobank, finance and insurance.

Declaration of consent follows chapter B. - Signed by the person who agrees to participate in the study. The person, who has informed about the study, can confirm that the information has been provided.

CHAPTER A - EXPLANATORY EXPLANATION OF WHAT THE STUDY INVOLVES

- Criteria for participation: Pregnant women with one child and gestational age 36 weeks or more, age 18 years or more, understand Norwegian in writing and orally, and who arrive at the planned caesarean section.

- Can not participate: Women with preeclampsia, diseases of the placenta (previa, accreta), known allergy to oxytocin or carbetocin, severe heart disease, haemophilia, kidney failure, liver failure, epilepsy.

- Background information about the study. In this study, we will examine the effect on uterine contraction with two different medications, oxytocin and carbetocin. Oxytocin has been in use for many years in Norway, carbetocin for a shorter time even though international experience is long. Carbetocin works longer and it has been shown that this leads to less blood loss. Side effects occur about as often. However, some studies suggest that oxytocin may have an adverse effect on heart muscle cells. These are short-term, small changes and there is nothing to suggest that this has any health significance. The purpose of the study is to investigate whether there is any difference between the new drug (carbetocin) and oxytocin in terms of this effect on the heart. In addition, we will investigate whether there is a difference in the effect on uterine contraction, blood loss and side effects immediately after the medicine is given.

- The examination involves a blood sample being taken from you before the caesarean section and a blood sample 6-10 hours after the baby is born.

- Blood pressure, heart rate and ECG are measured before, during and after the procedure.

- Time schedule - what happens, when does it happen and approximately how long does it take?

- o Information (5 minutes) is given at least 24 hours before the operation.

- o The day before surgery or early day of surgery: blood tests (routine tests taken by everyone who is going for a caesarean section)

- o Immediately before surgery: record height, weight etc. (10 min)

- o Spinal anesthesia, the procedure starts, the child is born and the study medicine is given (no extra time)

- o Registration of effect and side effects (0-10 minutes) (no extra time)

- o 2 hours after birth: monitoring of ECG and blood pressure ends, then transfer to maternity (no extra time)

- o 6-10 hours after birth: Blood test (10 min)

- o 48 hours after birth: Short conversation, answers to any questions regarding participation in the study. Registration of estimated bleeding in connection with the caesarean section. (5min)

Possible benefits. You will not have any particular benefits from the study, but experience from the study will later be able to help other caesarean section patients. Experience from previous studies suggests that many people appreciate the extra attention involved in participating in a study.

- Possible side effects. Possible side effects of oxytocin or carbetocin are: feeling hot, chest pain, difficulty breathing, palpitations, flushing, headache, nasal congestion, dry mouth, metallic taste, nausea and vomiting. Some patients have a significant drop in blood pressure and this can cause nausea and vomiting. Any drop in blood pressure will be treated with additional antihypertensive medicine (Phenylephrine) given intravenously.
- The project manager can decide that the study should be discontinued if unexpected side effects or significant conditions occur. In that case, you will be informed of this immediately.
- 40 caesarean section patients were included in the pilot study. Based on analyzes of the pilot study, we now plan to include 240 caesarean section patients in this follow-up study.
- As a participant in a drug trial, in addition to the general insurance in the Norwegian Patient Injury Compensation, you will also be insured in the Norwegian Medicines Liability Association.

CHAPTER B - PRIVACY, BIOBANK, FINANCE AND INSURANCE

WHAT INFORMATION ABOUT YOU IS COLLECTED?

Information that is registered about you is age, height, weight, any diseases and regular medications, answers to questionnaires, measured values of blood pressure, heart rate and the like and blood sample analyzes. Representatives from Oslo University Hospital, the Department of Clinical Research Support, the Norwegian Medicines Agency and the Regional Research Ethics Committee may be provided with study information and access to relevant parts of your medical record. The purpose is to check that the study information corresponds with the corresponding information in your journal. Everyone who has access to information about you has a duty of confidentiality.

If you agree to participate in the study, you also give your consent for samples and deidentified information to be handed over to the Department of Clinical Biochemistry, Drammen, Vestre Viken HF for analysis.

WHAT HAPPENS TO SAMPLES TAKEN BY YOU?

The blood samples will be stored in a research biobank at Oslo University Hospital. If you agree to participate in the study, you also give your consent for the blood samples to be included in the biobank. Oslo University Hospital by Leiv Arne Rosseland is responsible for the research biobank. The biological material can only be used after approval from the Regional Committee for Medical and Health Research Ethics (REK). The biobank is planned to last until all analyzes have been performed (2021 or earlier). After this, the material will be destroyed according to internal guidelines. It will not be possible to identify you in the results of the study when these are published.

FINANCING

The study and the biobank are funded by Oslo University Hospital and the pharmaceutical manufacturer Ferring, which via an unreserved grant supports the study by covering part of the costs of laboratory analyzes. The study is managed by the researchers themselves, the sponsor has no control over the material and this does not represent a conflict of interest for the study.

INSURANCE

You are insured in accordance with the Product Liability Act in the Pharmaceutical Insurance.

INFORMATION ABOUT THE OUTCOME OF THE STUDY

Information about the outcome of the study will be published as soon as the project is completed. Participants can also contact the project manager and get information about results.

I AGREE TO PARTICIPATE IN THE STUDY AND TO USE MY PERSONAL INFORMATION AND MY BIOLOGICAL MATERIAL AS DESCRIBED

Name: _____ Date: _____

Signed by project participant

CONFIRMATION THAT INFORMATION HAS BEEN GIVEN TO THE PARTICIPANT IN THE STUDY

I confirm that I have provided information about the study

Name: _____ Date: _____

Signed by project staff

Role in the study